

динаміки та технологічних змін. На основі екстраполяції ключових тенденцій трансформації фінансового сектору (платформізації, експансії BigTech компаній, впровадження цифрових валют, посилення кіберстійкості та зростання ролі штучного інтелекту) окреслено ознаки наряду просування закладів вищої освіти України. Обґрунтовано доцільність трансформації університетів у відкриті освітні платформи, інтегровані з виробничими та цифровими екосистемами. Показано, що цифрова трансформація та застосування інструментів штучного інтелекту не замінюють викладача, а посилюють його роль, забезпечуючи персоналізацію навчання, зниження рутинного навантаження та підвищення практичної орієнтації освітніх програм. Зроблено висновок, що стійкий розвиток закладів вищої освіти можливий за умови поєднання технологічних інновацій із формуванням комплексних професійних і соціальних компетентностей.

Ключові слова: заклади вищої освіти, освіта як галузь економіки, цифрова трансформація, освітні платформи, штучний інтелект, BigTech, інституційний розвиток.

Sas Natalia Mykolaivna. Development of Higher Education Institutions in Ukraine (Indications of Progress).

The article examines the development of higher education institutions in Ukraine through the lens of contemporary macroeconomic and institutional transformations. Education is interpreted as a full-fledged sector of the service economy, whose evolution follows general patterns of economic and technological change. By extrapolating key trends in the transformation of the financial sector (platformization, the expansion of BigTech companies, the introduction of central bank digital currencies, increasing requirements for cybersecurity, and the growing role of artificial intelligence) the paper identifies the main directions of advancement for Ukrainian higher education institutions. The study substantiates the need to transform universities into open educational platforms integrated with production and digital ecosystems. It is argued that digital transformation and the use of artificial intelligence tools do not replace academic staff but strengthen their role by reducing routine workload, enhancing personalization, and increasing the practical orientation of educational programs. The article concludes that the sustainable development of higher education institutions depends on a balanced combination of technological innovation with the formation of integrated professional, digital, and social competencies.

Key words: higher education institutions, education as an economic sector, digital transformation, educational platforms, artificial intelligence, BigTech, institutional development.

Є. В. Свіщова, О. Г. Ніколаєва

**СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ**

Якість освіти є ключовим чинником розвитку сучасного суспільства та важливою складовою конкурентоспроможності закладів вищої освіти. Традиційні способи визначення якості освітнього процесу часто ґрунтуються на суб'єктивних судженнях студентів, викладачів або адміністрації («подобається / не подобається»), що ускладнює прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Сучасні умови навчання – цифровізація, інтенсивна інформаційна взаємодія, індивідуалізація освітніх траєкторій тощо вимагають не лише оновлення змісту освіти, а й запровадження об'єктивних інструментів для її оцінювання. Такі платформи як Moodle, Google Classroom або внутрішні університетські системи накопичують «цифрові сліди» студентів. Без математики цей масив даних залишається «мертвим вантажем». Міжнародні стандарти вимагають від університетів постійного моніторингу якості, що неможливо без статистичного підтвердження. Рейтинги ЗВО наряду залежать від математичного аналізу наукометричних показників та результатів навчання. Тому актуальним є застосування математичних методів,

які дозволяють формалізувати процес оцінювання, виявляти закономірності та прогнозувати зміни рівня якості освітнього процесу.

Метою роботи є розгляд можливостей використання статистичних методів для оцінювання якості освітнього процесу у вищій школі та визначення їхньої ролі у забезпеченні об'єктивності освітнього моніторингу.

Проблема якості освіти має багатомірний характер. У науковій літературі якість освіти розглядається як система взаємопов'язаних характеристик, що відображають ступінь відповідності результатів навчання встановленим цілям, стандартам і очікуванням стейкхолдерів. Якість освітнього процесу визначається не лише рівнем знань студентів, а й ефективністю педагогічних методів, організаційною культурою університету, рівнем мотивації та комунікації між учасниками навчання. Математичні методи дозволяють кількісно вимірювати ці характеристики, створювати узагальнені індекси, виявляти приховані зв'язки між показниками. Вони забезпечують перехід від інтуїтивного оцінювання до аналітичного, що ґрунтується на об'єктивних даних.

Однією з базових груп кількісних інструментів оцінювання якості освітнього процесу є статистичні методи. Вони забезпечують об'єктивний аналіз результатів навчання, ефективності освітніх програм та діяльності викладачів на основі емпіричних даних [1; 2; 3].

Найпростішим рівнем статистичного аналізу є описова статистика, яка використовується для узагальнення результатів освітніх вимірювань. До основних показників належать середнє арифметичне, медіана, мода, дисперсія та стандартне відхилення. Ці характеристики дозволяють оцінити загальний рівень навчальних досягнень студентів, варіативність результатів та стабільність освітнього процесу. Описова статистика широко застосовується для аналізу підсумкових оцінок, результатів тестування, анкет студентів і викладачів.

Кореляційний аналіз використовується для виявлення зв'язків між показниками якості освіти. Наприклад, аналізується залежність між успішністю студентів і відвідуваністю занять, формами контролю знань, педагогічним стажем викладача або використанням активних методів навчання. Коефіцієнти кореляції (Пірсона, Спірмена) дозволяють оцінити силу та напрям зв'язку між змінними, що є важливим для обґрунтування управлінських рішень у закладі вищої освіти.

Регресійні моделі дають змогу кількісно описати вплив окремих факторів на результати навчання. Лінійна та множинна регресія застосовуються для прогнозування успішності студентів або інтегральних показників якості освітньої програми. Регресійний аналіз дозволяє визначити, які чинники мають найбільший вплив на якість освіти, та оцінити їхню відносну значущість, що особливо корисно для внутрішніх систем забезпечення якості.

Статистичні критерії (t-критерій Стьюдента, критерій Фішера, χ^2 -критерій Пірсона, непараметричні тести Манна–Уїтні та Краскела–Уолліса) використовуються для перевірки гіпотез щодо ефективності освітніх інновацій. Зокрема, ці методи дозволяють встановити, чи є статистично значущими відмінності між результатами контрольних і експериментальних груп, різними формами навчання або методами оцінювання.

Факторний аналіз застосовується для зменшення кількості показників якості освіти та виділення прихованих факторів (наприклад, «якість викладання», «мотивація студентів», «організація навчального процесу»). Кластерний аналіз дозволяє групувати студентів, освітніх програм або заклади освіти за подібністю статистичних характеристик, що корисно для порівняльного аналізу та рейтингових досліджень.

Важливе місце в оцінюванні якості освіти займають психометричні моделі, зокрема класична теорія тестів та теорія відповіді на завдання. Ці підходи дозволяють оцінювати надійність і валідність тестових інструментів, складність завдань та рівень підготовки студентів незалежно від конкретного набору тестових питань.

Для моніторингу якості освіти у часі застосовуються методи динамічного аналізу, що дозволяють простежити тенденції зміни освітніх показників за кілька років. Порівняльний статистичний аналіз використовується для зіставлення результатів різних освітніх програм, факультетів або закладів вищої освіти.

Таким чином, статистичні методи забезпечують науково обґрунтовану основу для оцінювання якості освітнього процесу у вищій школі. Вони дозволяють не лише фіксувати поточний стан освіти, а й виявляти закономірності, прогнозувати результати та підтримувати управлінські рішення щодо підвищення якості освітніх програм.

Як приклад застосування статистичних методів оцінювання будемо досліджувати вплив відвідуваності занять на рівень навчальних досягнень студентів. Розглянемо збірну групу з 26 студентів 1 курсу двох факультетів, що вивчали дисципліну «Вища математика» в 1 семестрі, та побудуємо лінійну регресійну модель залежності підсумкового балу за семестр від кількості занять, на яких студент був присутнім. Позначимо

x_i – відвідуваність занять i -м студентом, (у %);

y_i – підсумковий бал за семестр i -го студента (за 100-бальною шкалою).

Маємо наступні вихідні дані:

x_i	11	33	38,5	44	44	49,5	51	51	54	54	55	57	57	60
y_i	25	50	50	53	54	50	55	50	50	50	50	50	55	53

x_i	60	60,5	60,5	66	77	82,5	91	91	93,5	93,5	94	100
y_i	55	61	70	60	80	95	100	100	80	99	100	100

Обчислюємо за формулами числові характеристики вибірок \bar{x} , \bar{y} , \overline{xy} , S_x , S_y (у нашому випадку $n = 26$) [4]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad \overline{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad \overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2, \quad \overline{y^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2,$$

$$S_x^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2, \quad S_y^2 = \overline{y^2} - (\bar{y})^2,$$

а також коефіцієнт кореляції $r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{S_x \cdot S_y}$.

Отримаємо (з точністю 3 знаки після коми):

$$\bar{x} = 62,635, \quad \bar{y} = 65,192, \quad \overline{xy} = 4508,558, \quad S_x = 21,541, \quad S_y = 21,105, \quad r = 0,935$$

Рівняння лінійної регресії має вигляд $y = ax + b$. Обчислимо його коефіцієнти:

$$a = r \frac{S_y}{S_x} = 0,916, \quad b = \bar{y} - a\bar{x} = 7,818.$$

Отже, $y = 0,916x + 7,818$.

Коефіцієнт $a = 0,916$ означає, що **збільшення відвідуваності на 10% приводить у середньому до зростання підсумкового бала приблизно на 9 балів;**

Щоб зрозуміти зв'язок ще краще, знайдемо коефіцієнт детермінації R^2 :

$$R^2 = r^2 = 0,874.$$

Це означає, що приблизно 87,4% змін підсумкового бала пояснюється рівнем відвідуваності занять і лише 12,6% припадає на випадкові фактори або інші причини.

Побудована регресійна модель підтверджує наявність сильного позитивного статистичного зв'язку між рівнем відвідуваності занять і підсумковими результатами навчання з математики. Отримані результати свідчать про суттєвий вплив організаційних чинників навчального процесу на якість освітніх досягнень студентів.

Підводячи підсумок, можна зазначити, що статистичні методи є ефективним інструментом для об'єктивного оцінювання якості освітнього процесу у вищій школі. Вони дозволяють виявляти закономірності у навчальній діяльності, визначати вплив окремих факторів на результативність, прогнозувати динаміку змін. Запровадження системи математичного моніторингу сприяє підвищенню прозорості освітнього процесу, забезпечує науково обґрунтовану основу для управлінських рішень і створює умови для безперервного вдосконалення якості освіти.

Важливо, однак, пам'ятати про обмеження: математичні показники не відображають усіх гуманітарних аспектів освіти – таких як креативність, критичне мислення, ціннісні орієнтири. Тому оптимальним є поєднання кількісного аналізу з якісними методами – спостереженнями, експертними оцінками, самооцінюванням студентів.

Список бібліографічних посилань

1. Rubio, D., Valverde, S., Guillón, E. and Lingón, A. (2023). Analysis of the Effectiveness of Statistical Methods in Improving Educational Performance. *Migration Letters*, [online] 20 (58). Available at <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/4677> [Accessed 06 Jan. 2026].
2. Alfazani, F., Badi, A., Aldenali, O. and Elhag, K. (2025). Statistical Academic Evaluation of the Teaching Process in Engineering. *Education. International Journal of Academic Publishing in Educational Sciences and Humanities*, [online] 1 (2). Available at https://easrjournals.com/index.php/ijapesh/article/view/17?utm_source=chatgpt.com [Accessed 06 Jan. 2026].
3. Fouskakis, D., Petrakos, G. and Vavouras, I. (2014). A Bayesian Hierarchical Model for Comparative Evaluation of Teaching Quality Indicators in Higher Education. [online] In: *arXiv*. Available at https://arxiv.org/abs/1404.1710?utm_source=chatgpt.com [Accessed 06 Jan. 2026].
4. Михайленко, С. В., Свищова, Є. В. та Янцевич, А. А. (2022). *Теорія ймовірностей та математична статистика*. Харків: Вид-во НУА, 180 с.

References

1. Rubio, D., Valverde, S., Guillón, E. and Lingón, A. (2023). Analysis of the Effectiveness of Statistical Methods in Improving Educational Performance. *Migration Letters*, [online] 20 (58). Available at <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/4677> [Accessed 06 Jan. 2026].
2. Alfazani, F., Badi, A., Aldenali, O. and Elhag, K. (2025). Statistical Academic Evaluation of the Teaching Process in Engineering. *Education. International Journal of Academic Publishing in Educational Sciences and Humanities*, [online] 1 (2). Available at https://easrjournals.com/index.php/ijapesh/article/view/17?utm_source=chatgpt.com [Accessed 06 Jan. 2026].
3. Fouskakis, D., Petrakos, G. and Vavouras, I. (2014). A Bayesian Hierarchical Model for Comparative Evaluation of Teaching Quality Indicators in Higher Education. [online] In: *arXiv*. Available at https://arxiv.org/abs/1404.1710?utm_source=chatgpt.com [Accessed 06 Jan. 2026].
4. Mykhaylenko, S. V., Svishchova, YE. V. ta Yantsevych, A. A. (2022). *Teoriya ymovirnostey ta matematychna statystyka* [Probability Theory and Mathematical Statistics]. Kharkiv: Vyd-vo NUA, 180 p.

Свищова Євгенія Віталіївна, Ніколаєва Олена Георгіївна. Статистичні методи оцінювання якості освітнього процесу у вищій школі.

У роботі розглянуто статистичні методи, які є однією з базових груп кількісних інструментів оцінювання якості освітнього процесу у закладах вищої освіти. Проаналізовано можливості описової статистики, кореляційного та регресійного аналізу, методів перевірки статистичних гіпотез і психометричних підходів у контексті внутрішнього забезпечення якості освіти. Наведено приклад застосування статистичних методів, а саме регресійного аналізу, на основі даних результатів навчальної діяльності групи студентів. Робиться висновок, що математичні методи не лише забезпечують точнішу оцінку якості освіти, а й сприяють переходу від інтуїтивного до аналітичного управління освітнім процесом. Їх застосування дозволяє університетам підвищити прозорість, ефективність і керованість навчальної діяльності. Звертається увага на те, що математичні показники не відображають усіх гуманітарних аспектів освіти – таких як

креативність, критичне мислення, ціннісні орієнтири. Тому оптимальним є поєднання кількісного аналізу з якісними методами – спостереженнями, експертними оцінками, самооцінюванням студентів.

Ключові слова: якість освіти, оцінювання, статистичні методи, освітній процес, регресійний аналіз.

Svishchova Yevheniia, Nikolaieva Olena. Statistical Methods for Assessing the Quality of the Educational Process in Higher Education.

The paper examines statistical methods as one of the fundamental groups of quantitative tools for assessing the quality of the educational process in higher education institutions. It analyzes the potential of descriptive statistics, correlation and regression analysis, hypothesis testing methods, and psychometric approaches within the context of internal quality assurance in education. An example of the application of statistical methods, specifically regression analysis, is provided based on the academic performance data of a student group. The study concludes that mathematical methods not only ensure a more accurate assessment of educational quality but also facilitate a transition from intuitive to analytical management of the educational process. Their application allows universities to enhance the transparency, efficiency, and controllability of academic activities. Attention is drawn to the fact that mathematical indicators do not reflect all humanitarian aspects of education, such as creativity, critical thinking, and value orientations. Therefore, the optimal approach is to combine quantitative analysis with qualitative methods, including observations, expert evaluations, and student self-assessments.

Key words: quality of education, assessment, statistical methods, educational process, regression analysis.

О. Л. Сидоренко

**ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ЯК СКЛАДОВА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ**

Забезпечення якості освіти та освітньої діяльності; прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень; відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб'єктів освітньої діяльності перед суспільством на законодавчому рівні віднесені до засад державної політики у сфері освіти [1]. Очевидно, що їхня реалізація потребує наявності та використання різноманітної інформації про освітній процес на всіх його рівнях (від окремого учня до держави в цілому), доступної різним стейкхолдерам (здобувачам освіти, їхнім батькам, учителям, адміністраціям закладів освіти, місцевим органам управління освітою, профільному міністерству, органам контролю і громадського нагляду тощо). Ключовими в усьому масиві інформації про освітній процес, безумовно, слід вважати відомості про результати навчання, одним зі способів отримання яких є зовнішні освітні оцінювання (ЗОО).

Метою цієї публікації є висвітлення місця і ролі даних, отриманих за результатами ЗОО, у покращенні якості освіти, а також надання практичних рекомендацій щодо використання ресурсів Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) – установи, яка уповноважена на проведення ЗОО у нашій країні.

«У державі має функціонувати стабільна й водночас динамічна система ЗОО, яка охоплює основні рівні освіти, оскільки окремі, фрагментарні, неповні й несистемні дані, отримані на тих чи інших рівнях освіти за результатами ЗОО, можуть бути недобросовісно використані, маніпулятивно інтерпретовані тощо, а отже, спотворювати картину реальної ситуації у вітчизняній освіті, а відтак унеможливити реалізацію засадничих положень державної політики у сфері освіти» – визначено «Стратегією розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року», схваленою Колегією Міністерства освіти і науки України у 2019 році [2, с. 6]. Цим документом передбачено, зокрема, оновлення формату державної